

“MAQSUD SHAYXZODA” MA’RIFIY-BIOGRAFIK ROMANIDA NAIM
KARIMOV USLUBIY INDIVIDUALLIGI

Xumora Jo‘raqulova

ToshDO‘TAU 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyotshunos olim, akademik Naim Karimovning “Maqsud Shayxzoda” ma’rifiy-biografik romani uslubiga to‘xtalib o‘tilgan. Muallifning so‘z tanlash, jumla qurish, voqelikni ifodalalshdagi individual uslubi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ma’rifiy roman, uslubiy individuallik, ilmiy-ommabop uslub, to‘qima, hujjatlilik, tarixiylik.

Аннотация. В данной статье рассматривается стиль учебно-биографического романа «Максуд Шайхзода» литературоведа, академика Наима Каримова. Анализируется индивидуальный стиль автора в подборе слов, построении предложений, выражении действительности.

Ключевые слова: учебный роман, стилистическая индивидуальность, научно-популярный стиль, фактура, документальность, историчность.

Abstract. This article focuses on the style of the educational-biographical novel "Maqsud Shaykhzoda" by literary scholar, academician Naim Karimov. The author's individual style of choosing words, constructing sentences, and expressing reality is analyzed.

Key words: Educational novel, stylistic individuality, scientific-popular style, texture, documentary, historicity.

Adiblarimizning ijodkorlar haqidagi ma’rifiy asarlari keyingi paytlarda alohida bir yo‘nalish kasb etdi. Qush tilini qush bilganidek san’atkor tabiatini, ijodining ko‘z ilg‘amas o‘ziga xos qirralarini hamkasblaridan bo‘lak kimsa shunchalik nozik ilg‘ashi va obrazli ifodalab berishi qiyin. Shu boisdan ham san’atkorlar haqida adabiyotni teran his qiladigan insonlar – adabiyotshunoslar bitgan sahifalar qalbimizni nurli yog‘dular bilan isitadi. Zero, bunday insonlar, ya’ni ijodkorlar haqida esseistik asarlar yozganlar, Lev Tolstoy ta’biri bilan aytganda, “shaxsiyat adibi” sanaladilar. O‘z asarlari orqali ijodkorni ilmiy va badiiy jihatdan real tarzda qayta gavdalantiradilar.

Naim Karimov ham mana shunday shaxsiyat adiblaridan biridir. Uning “Cho‘lpon”, “Maqsud Shayxzoda”, “Hamid Olimjon”, “Usmon Nosir” singari ma’rifiy asarlaridan ham buni bilish mumkin. Bu asarlarni yozishda muallif uzoq yillar turli arxivlarda ishlagan, mazkur ijodkorlarning qarindosh-urug‘lari bilan, zamondoshlari va ularni ko‘rganlar bilan suhbatlashgan. Shuning uchun asarlari hamma bilgan, hammaga ma’lum tarixiy voqealardan tashqari, o‘quvchi tasavvurini

hamda ma’naviyatini ijodkorlarning haligacha qorong‘u bo‘lib kelgan hayot hamda ijod yo‘li bilan anchayin boyitadi. Ya’ni bu ma’rifiy asarlar qator yangi fakt va ma’lumotlarni xalq e’tiboriga havola etadi.

Tadqiqotchi-olimning bu asarlarida badiiy uslub bilan ilmiy uslub sintezlashadi va natijada o‘ziga xos bir asar yuzaga keladi.

N.Karimovning “Maqsud Shayxzoda” ma’rifiy-biografik romani ham uslub jihatdan o‘ziga xos. Unda muallifning boshqa ma’rifiy romanlarida ko‘rinmagan ayrim uslub qirralari mavjud. Birgina misol, muallif mazkur romanda shoirning asarlariga ko‘proq e’tibor beradi, ulardan ancha salmoqli parchalar keltiradi. O‘zi keltirgan ma’lumotlarning kitobxonga tushunarli bo‘lishini istaydi. Shu sababdan “Iskandar Zulqarnayn” asari, “Jaloliddin Manguberdi” va “Mirzo Ulug‘bek” dramalari haqida gapirganida, erinmay bu asarlar qahramonlarining real hayotlarini ham, asarga olingan voqelikning real ildizlarini ham kitobxoniga batafsil so‘zlab beradi. Qalamga olingan har bir detalning mayda tafsilotlarigacha izohlab borilishi ham, hech bir voqeaning ko‘zdan qochirilmasligi ham muallif uslubiy individualligining bir ko‘rinishidir. “Maqsud Shayxzoda” ma’rifiy romanida muallif “Mirzakalon Ismoilij hikoyasi”, “Maqsud Shayxzoda hikoyasi”, “Hakim Nazir hikoyasi”, “Sora Eshonto‘raeva hikoyasi”, “Yo‘ldosh Muqimov hikoyasi”, “Maryam Yoqubova hikoyasi”, “Hafiz Abdusamatov hikoyasi”, “Ikki shogird hikoyasi”da Yusuf Shomansur va To‘lqin Rasulevlarning hikoyalari, “Jumaniyoz Jabborov hikoyasi”, “Maqsud Shayxzodaning bir sirdoshiga aytgan hikoyasi”, “Shukrullo hikoyasi”, “Yusuf Shomansur hikoyasi” , “Turob To‘la hikoyasi” va “Jonrid Abdullaxonov hikoyasi” kabi qator hikoyachilarning asarda keltirilishida ham uslubiy jihatdan asarning muallifning boshqa ma’rifiy romanlaridan farqlanishiga guvoh bo‘lamiz. Mazkur ma’rifiy romanning bu xususiyati bizga O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romanining uslubini ham eslatib yuboradi. Ammo, “Ikki eshik orasi”dan farqli o‘laroq, “Maqsud Shayxzoda” ma’rifiy romanida bu hikoyalarning tutashtiruvchi nuqtasi bitta, u ham bo‘lsa Maqsud Shayxzoda obrazi.

Asarda “Laziz Azizzodaning Shayxzodaga maktubi” sarlavhali lavha ham bo‘lib, unda sof ozarbayjon tilida bitilgan maktub beriladi. Bu butun romanga ozariy ruh bergan. Shu maktub sabab, kitobxon Shayxzodani o‘ziga ancha yaqin his eta boshlaydi.

Muallif qahramoni Shayxzodaning pedagog ekanligini bot-bot ta’kidlayvermaydi, balki undagi shu xislatlarni asarda jonli ko‘rsatishi orqali buni amalda namoyon qilib boradi. Jumladan, Moskvadagi adabiyot institutida tahsil olayotgan o‘zbek yigitlarining holidan xabar olishi, ularni mehmon qilishini shunday baxtga erishgan talabalardan biri-Sayyor hikoya qiladi. Taom ustida esa “Ayniqsa, shirin suhbatlarni aytmaymizmi? Domla shunchaki gap orasida Iskandar Zulqarnayndan tortib Jahongir Temurgacha, Beruniydan Jordano Bruno,

Ulug‘bekkacha, mamlakatlar tarixi-yu turli xalqlar urf-odatlarigacha so‘zlab ketdilar...”

Shunday yo‘qlov soatlarida Shayxzoda chalaqursoq mullavachchalarni mehmon qilibgina qolmay, ularning hayot, adabiyot va tarix haqidagi bilimlarini boyituvchi, ular badiiy didi va dunyoqarashiga ta’sir ko‘rsatuvchi fikrlarni aytar, bunday boy va rang-barang bilimlarni ular Adabiyot institutining manaman degan professorlaridan ham ololmas edilar(246-bet). Naim Karimov voqealikni mana shunday jonli usulda ifodalashi orqali Maqsud Shayxzodaning pedagogik sifatlari, shu bilan birga uning inson sifatidagi xislatlari kundek oydinlashib boraveradi. U talabalarga nafaqat moddiy, balki ma’naviy ozuqa berishi, hech bir soniyani bejiz o‘tkazmasligini, har damda yoshlarga ilm-ma’rifat taratishni o‘ziga maqsad qilib olganlidini muallif alohida mehr bilan tasvirlaydi. O‘quvchilariga Shayxzodaning kunlari mana shunday ilm ziyosini tarqatish, tun va tonglari esa adabiyot, ijod bilan o‘tishini yetkazishga harakat qiladi.

Muallif- Naim Karimovning o‘zi ham Maqsud Shayxzodani bilgan, tanigan. Shu sababdan asarida chekinishlar mavjud. Ya’ni o‘z xotiralaridan ham keng foydalangan. “Jaloliddin Manguberdi” sahna asarining ilk namoyishlarini ko‘ra olmaganini va shu paytda muallif ancha yosh bo‘lganini aysa, “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi yozib tugatilganini esa birinchilar qatori eshitganligini faxr bilan xotirlaydi. Ayni mana shu o‘rinlarda ma’rifiy romanning esseistik xususiyatlari ko‘zga tashlanadi. Bu ham muallifning uslubiy o‘ziga xosligidan dalolat beradi.

Muallif Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasini yozishiga turtki bo‘lgan voqealarni, sabab va omillarni ham shunday dalillar bilan keltiradiki, 60-yillarning boshida yozilgan bu asarni yozish niyati Shayxzodada 40-yillarda paydo bo‘lganini qalamga oladi. Buning sabablarini ham aniq faktlar bilan kitobxonlariga yetkazadi.

Naim Karimovning hatto mayda detallargacha nazardan qochirmasligi, har bir detaldan maqsadli foydalanishi, Maqsud Shayxzoda siyomosini har jihatdan, har bir qirrasigacha qayta gavdalantirishga bo‘lgan intilishi o‘laroq, bizga Shayxzoda suhbatdoshdek, yaqin bir qarindoshdek bo‘lib qoladi. Chunki, uning hayoti va ijodiga daxldor barcha sirlardan biz – kitobxonlar voqif bo‘lamiz.

Naim Karimovning bu ma’rifiy romani shu yo‘nalishda ijod qilgan adiblarning asarlaridan ham qator xususiyatlari bilan farqlanadi. Bu ham N.Karimovning uslubiy individualligidan darak beradi. Jumladan, ma’rifiy nasrning qator namunalarini yaratgan P.Shermuhammedovning “Buyuk Xorazmiy”, “Xorazm malikasi yoxud Amir Temurning kelinini”, “Yaxshilar bahori yoxud Mahmud Zamaxshariy dahosi”, “Muhammad Xorazmiyning so‘nggi manzili” kabi asarlarida to‘qimalarga anchagina o‘rin ajratilganligi, unda badiiylik elementlarining salmoqliligi, portret va peyzaj yaratish imkoniyatlaridan keng foydalanganligi bilan ahamiyatli bo‘lsa, Naim Karimov ma’rifiy romanlari hujjatlarga qat’iy amal qilinganligi, unda ilmiylik va

tadqiqotchilik ruhining ustunligi, adabiy figuralar hayotida deyarli bo‘shliq qoldirilmaganligi hamda dalillar va xotiralarga o‘zining turli munosabatlarini, ya’ni tasdiqlovchi va inkor qiluvchi munosabatlarini berishida o‘ziga xosliklari ko‘rinadi.

“Maqsud Shayxzoda” ma’rifiy romani muallif N.Karimovning “Cho‘lpon” ma’rifiy romanidan ham uslubiy jihatdan farqlanishini aytdik. Uning yana bir farqi shundaki, “Cho‘lpon” asarida muallif xotirlovchilarning xotiralariga e’tiroz ham bildirib, Cho‘lpon hayotiga doir faqat haqiqatnigina ifodalovchi fikrlarni keltiradi.

“Maqsud Shayxzoda” romanida esa bunday holatga deyarli duch kelmaymiz. Buning sababi, Shayxzoda haqida ma’lumot beruvchilar xotiralarida uning hayoti va ijodiga aloqasi bo‘lmagan, yoki haqiqatdan yiroq bo‘lgan ma’lumotlarning juda kamligi bilan izohlanadi.

Asarlarda N.Karimovning uslubiy individualligi uning til xususiyati bilan ham bog‘liq. Har ikki asarda ham muallif o‘ta jimjimadorlikdan, haddan tashqari badiiy bo‘yoqdorlikdan, turli metaforalarning meyordan ortiq qo‘llanilishidan qochadi. Zero, bunday holatlar asarning ilmiy ruhiga jiddiy salbiy ta’sir etgan bo‘lar edi. Muallifning tili sof ilmiy-ommabop, unda turli til vositalari bilan bog‘liq tushunarsiz holatlar uchramaydi. Rivoya usuli ham odatdagidek, asar boshidanoq tushunarli va xronologik izchillikka asoslangan. “Cho‘lpon” ham, “Maqsud Shayxzoda” romani ham an’anaviy ilmiy-ommabop usulda yozilgan, o‘qilishi va uqilishida qiyinchilik tug‘dirmaydi. “Cho‘lpon” ma’rifiy romani juda ko‘p tarixiy sanalarni o‘zida jamlagani uchun esda saqlash masalasida biroz qiyinchiliklar tug‘ilishi mumkin. Ammo “Maqsud Shayxzoda” ma’rifiy romani “Cho‘lpon”dan farqli o‘laroq, yodda tez va ancha oson qoladi. Bu asardagi publisistik ifoda tarzining yaratgan imkoniyati najisadida, albatta. Bundan tashqari qahramon xarakteridagi jo‘shqinlik ham asarni shunday pafos bilan yozilishiga sabab bo‘lgan. Muallif ikki xalqning madaniyati va turmush tarzini kitobxon ko‘z oldiga yaqqol keltirgani, qahramonining o‘zga millat vakili bo‘la turib o‘zbek xalqining qalbidan qanday qilib shu qadar chuqur va munosib joy olgani, adabiyotimizga, uning taraqqiyotiga qo‘shgan ulkan hissasini yoritishdagi jonbozliklari bu asarning muvafaqqiyatli yakunlanishiga va adabiyot vakillari orasida iliq qarshi olinishiga sabab bo‘ldi, desak mubolag‘a bo‘lmas. Adabiyotimiz oldida turgan keyingi vazifalardan biri, ma’rifiy romanlarning badiiy uslubini tadqiq qilish, unda muallif imkoniyatlarini baholash va bu tipdagi romanlarning o‘ziga xos tur ekanligini, adabiyotdagi o‘rnini mustahkamlashdan iborat.

Adabiyotlar:

1.Каримов Н. Мақсуд Шайхзода. Маърифий-биографик роман.-Т.: Шарқ. 2009.

3. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – T.: Akademi nashr. 2013.

4. Умуров Ҳ. Адабиётшунослик назарияси. – Т.; А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2004.